

УДК 622.2.621.8

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ РЕАГЕНТОВ-СТАБИЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Холбаев Бахром Махмудович

профессор КарИЭИ,

xolbayev_b@mail.ru

Юсупов Нурилло Эшдавлат ўғли

студент 1-курса КарИЭИ

Аннотация: В статье приведены исследование возможности создания реагентов-стабилизаторов на основе вторичных ресурсов и техногенных отходов химической промышленности.

Ключевые слова: Дешевых реагентов, высокоэффективных и доступных буровых растворов, буровых растворов, понизитель, породоразрушающего инструмента, обвалообразований.

Abstract: The article presents a study of the possibility of creating reagents-stabilizers based on secondary resources and man-made waste of the chemical industry.

Key words: Cheap reagents, highly effective and affordable drilling fluids, drilling fluids, reducer, rock cutting tool, caving.

В настоящее время известно множество органических и синтетических реагентов для стабилизации технологических свойств буровых растворов. Однако лишь немногие из них эффективны при действии температуры и солевой агрессии. Многие типы буровых растворов, имея высокую вязкость и сильное динамическое напряжение сдвига, плохо очищают забой. Изучение

литературных источников показывает, что существует множество химических реагентов для обработки буровых растворов и составов на их основе. Многие уже не выпускаются либо выпускаются за пределами Узбекистана. Реагенты, которые имеются в нашей республике, не дают желаемого эффекта при приготовлении бурового раствора на сильноминерализованной пластовой воде, добываемой на территории Устюртской нефтегазоносной области. Следовательно, вопрос о разработке составов буровых растворов на основе новых, доступных, дешевых реагентов продолжает оставаться актуальным.

В свете вышесказанного, в настоящее время в нефтегазовой отрасли нашей республики остро стоит проблема создания новых, высокоэффективных и доступных буровых растворов, т.к. применяющиеся буровые растворы являются труднодоступными, дорогими, многокомпонентными, и в некоторых случаях токсичными и вредными для экосистемы окружающей среды в целом.

Для решения этой проблемы и поставленной задачи нами были разработаны новые стабилизаторы буровых растворов на основе техногенных отходов химической и пищевой промышленности Республики Узбекистан.

Ни один из известных буровых растворов не отличается универсальностью, т.е. не может успешно выполнять все перечисленные функции одновременно, поэтому применяются различные растворы, отличающиеся составом, свойствами и областью применения. Существует множество различных классификаций буровых растворов, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. То же самое можно сказать и о названиях растворов, которые многие авторы определяют по типу вводимого полимера или понизителя вязкости, например, полимерглинистый, лигносульфонатный и т.д., что совершенно не оправдано, так как они входят в состав большинства растворов на водной основе. Поэтому целесообразно название раствора определять по его наиболее характерному признаку, отражающему наличие специальных добавок, позволяющих успешно бурить в осложненных условиях.

Как видно из приведенной классификации, в первом классе буровых растворов общего назначения сгруппированы растворы, оказывающие примерно одинаковое влияние на механическую скорость бурения и проходку на долото, второй класс представлен, в основном, глинистыми растворами ингибированного типа и т.д. Ниже кратко описаны условия эксплуатации, состав, наиболее оптимальная область применения и методы регулирования параметров буровых растворов.

Практика показывает, что одним из определяющих факторов, влияющих на процесс качественного вскрытия продуктивного пласта, является тип бурового раствора. Во многих случаях предпочтение отдают такому типу раствора, который обладает комплексом технологических свойств, необходимых для успешного бурения и вскрытия вертикальными и особенно горизонтальными скважинами.

Основными и общими технологическими функциями буровых растворов являются очистка забоя и ствола скважин от шлама, охлаждение породоразрушающего инструмента. Буровые растворы должны выполнять и специфические функции, такие как предотвращение обвалообразований, водо-, газо-, нефте-проявлений и поглощений в скважинах. Для предупреждения обвалообразований раствор должен не уменьшать, а по возможности увеличивать силы сцепления в породах. Чтобы сохранить устойчивость ствола, предотвратить выбросы пластовых флюидов и поглощение, раствор должен иметь, прежде всего, требуемую плотность. Раствор должен быть стабильным, т.е. сохранять заданные свойства при воздействии различных факторов.

Реагенты-стабилизаторы предназначены в основном для снижения фильтрации и вязкости бурового раствора. Это органические соединения, обладающие высокой гидрофильностью и растворимостью в воде. Известны реагенты-стабилизаторы на основе целлюлозы (карбоксиметилцеллюлоза, карбаминол, карбофен), лигносульфонатов, лигнина, полифенолов, акриловых

полимеров, биополимеров, натриевых и калиевых солей гуминовых кислот, крахмалов (технический крахмал, модифицированный крахмал).

Наиболее широко распространенным в практике бурения скважин является такой реагент-стабилизатор как карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ). Известно, что карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) различных степеней полимеризации сохраняет свои защитные свойства до температуры 130-160°C. Однако с ростом глубин и, как следствие этого, с ростом температуры на забое, в результате термоокислительной деструкции КМЦ значительно увеличивается ее расход для обработки промывочных жидкостей. Были предприняты различные попытки в данной области, чтобы улучшить свойства КМЦ, но большинство из них принесли лишь незначительные улучшения качества. Одним из представляющих интерес улучшений является применение ингибиторов. Для повышения термостойкости КМЦ в нее при синтезе вводят небольшое количество фенола, аминоспиртов, анилина. Получаемые при этом продукты соответственно карбофен, карбоминол, карбанил обладают высокой эффективностью в условиях повышенных температур и минерализации. Например, карбоминол обеспечивает высокую стабилизацию буровых растворов различной минерализации при температурах 180-190°C.

Поиск и разведка месторождений нефти и газа в Республике Узбекистан на новых площадях и рост глубин бурения предопределили объективную необходимость в совершенствовании составов буровых растворов. При этом используемая буровая промывочная жидкость должна обладать определенными реологическими и технологическими свойствами в зависимости от геологического строения разреза скважины и минерализации вскрываемых ею пластовых вод, стойкими к воздействиям агрессивных флюидов.

Месторождение нефти и газа, в отличие от других полезных ископаемых, открывается бурением скважин, которыми подтверждается остоверность их запасов. На всех нефтегазо перспективных областях Узбекистана активно

проводится бурение глубоких поисково-разведочных и эксплуатационных скважин.

Глубина скважин, в зависимости от того, в каком районе ведется бурение, колеблется от 1500 до 6000 м. При бурении таких скважин встречаются все возможные геологические осложнения: катастрофический уход бурового раствора, обвалы пород, высоконапорные водоносные пласты с высоким содержанием агрессивных компонентов.

Техническим результатом является получение улучшенных и воспроизводимых структурно-механических свойств реагента, обеспечивающих повышение значений статического напряжения сдвига и снижение уровня фильтрации буровых растворов при одновременном снижении уровня расхода реагента, при сохранении термоустойчивости в условиях солевого воздействия до 180⁰С, повышения эффективности диспергирующегося в водной среде и экономичного концентрата бурового раствора.

В этом аспекте, нами на основе многолетних исследований, разработаны новые реагенты-стабилизаторы буровых растворов, полученный в виде продукта СВЧ- и термообработки в водном растворе щелочи фосфогипса, отхода АО «Махам-Аммофос» и карбоксиметилцеллюлозы КМЦ (ГСБ-1), сополимеры отходов процессов делинтации семян хлопчатника с ГИПАН (ГСБ-2), на основе сополимеризации гидролизованного полиакрилонитрила (ГИПАН) с лигнофосфатами, а также мономерными четвертичными аммониевыми (ЧАС) (ГСБ-3) и фосфониевыми (ЧФС) солями (ГСБ-4), а также некоторые отходы химических предприятий нашей республики, такие как –госсиполовая смола (ГСБ-5),лигнин, лигносульфонат и др.

Полученный в виде продукта СВЧ- и термообработки в водном растворе щелочи фосфогипса, отхода АО «Махам-Аммофос» и карбоксиметилцеллюлозы КМЦ (ГСБ-1),в условиях перемешивания и контролируемого удаления паров воды, являющегося полимерной композицией в форме стабильной водной

суспензии со значением вязкости 4000-7000 сантипуаз. В качестве наполнителя использовали глины Навбахорского месторождения. Химический состав реагента-стабилизатора, определенный с помощью электронно-микроскопического анализа с энергодисперсионным спектром, представлен в табл. 1.1 и на рис. 1.1. Полученный стабилизатор представляет собой мелкодисперсный порошок с целым рядом ценных свойств, определяющих область его применения: высокая степень дисперсности; высокая химическая стойкость в разных средах; хорошо развитая активная удельная поверхность; экологическая чистота и безопасность применения.

Физико-химические свойства исходной глины (ИРГ) и полученного стабилизатора-реагента приведены в табл. 1.2.

Для приготовления порошкообразного реагента-стабилизатора бурового раствора (ПКБР) измельченный отвердевший при охлаждении реагент-стабилизатор перемешивают с наполнителем - бентонитовым глинопорошком Навбахорского месторождения - при их соотношении, мас. %: 11 и 89 соответственно. Полученный ПКБР имеет массовое соотношение водорастворимой и водонерастворимой составляющих 8,3 и 91,7 соответственно. Получаемый с использованием разработанного реагента-стабилизатора порошкообразный, легкодиспергируемый в воде концентрат бурового раствора, содержащий наполнителя 8-90, реагента-стабилизатора 10-92 мас. %, обеспечивает высокие и воспроизводимые значения статического напряжения сдвига глинистого раствора с минимальной фильтрацией 1,0 см³/30 мин и коэффициента липкости глинистой корки 0,04-0,05 при плотности буровых растворов 1040-1050 кг/м³. Концентрат характеризуется высокой устойчивостью его частиц к слеживаемости ввиду отсутствия слипаемости составляющих концентрата бурового раствора.

Буровые растворы готовили на водопроводной воде без дополнительного подогрева, т.е. при температуре 18-20°C. Время перемешивания раствора на

лабораторной мешалке после добавления порошкообразного концентрата бурового раствора составляет порядка 30 минут.

Выявленные соотношения водорастворимой и водонерастворимой составляющих концентрата бурового раствора соответствуют оптимальным значениям, установленным на основании экспериментальных лабораторных исследований физических и структурно-механических свойств, значений технологических параметров буровых растворов и их соответствия предъявленным требованиям при разбурировании осыпающихся глинистых пород и вскрытии продуктивных пластов с пониженным пластовым давлением.

Таблица 1.1

Химический состав реагента-стабилизатора

Вещество	Na ₂ O	MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	K ₂ O	CaO	TiO ₂	MnO	Fe ₃ O ₃	CuO
Сод., % масс.	0,72	1,98	16,43	63,90	2,90	1,29	1,33	0,47	10,24	0,74

Рис. 1.1. Химический состав Навбахорской глины, содержащий фосфогипс.

Таблица 1.2

Физико-химические свойства глины

Продукт	Цвет	pH	Плотность, кг/м ³	Насыпной объем, м ³ /кг	Размер частиц, мм	Удельная поверхность, м ² /г
ИРГ	песчаный	5,65	1420	816	0,1-0,315	196,98-53,96
СВЧ-обработанный	кирпичный	4,83	1289	731	0,05-0,1	211,2-67,06

Проведенные экспериментальные исследования показали, что стабилизация буровых растворов плотностью 1040-1050 кг/м³ с использованием разработанного нами реагента стабилизатора обеспечивает низкие значения статистического напряжения сдвига, высокие значения фильтрации и коэффициента липкости (трения) глинистой корки. Чтобы привести в соответствие требованиям регламента расход реагента увеличивают до 10 мас.% и более. Проведенный сравнительный анализ применяемого в настоящее время в промышленности реагента стабилизатора показал, что низкое качество целевого продукта (реагента - стабилизатора) и нестабильность его физико-химических свойств от процесса к процессу обусловлено тем, что процесс получения продукта проводится в отсутствие критерия завершенности процесса его формирования. Кроме того, промышленный реагент-стабилизатор (УЩР) характеризуется недостаточной растворимостью в водной среде, а также слеживаемостью. Для его растворения в воде необходим обязательный нагрев воды или глинистого раствора. Из-за дополнительных энергозатрат его использование ограничивается предприятиями, обеспеченными в достаточном количестве энергоресурсами.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Аветисов А.Г., Бондарев В.И. и др. Оптимизация процессов промывки и крепления скважин. -М.: Недра, 1980. - 221 с.
2. Андресон Б.А., Бочкарев Г.П. Растворы на полимерной основе для бурения скважин. // РНТС. Сер. бурение. М.:ВНИИОЭНГ. - 2016. - Вып. 6.
3. Ангелопуло О.К., Подгорнов В.М., Аваков В.Э. Буровые растворы для осложненных условий. -М.: Недра, 2008. - 135 с.
4. Афанасьев С.В. Бурение горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов в ОАО «Удмуртнефть». // Нефт. хоз-во. 2008. - № 3-4, С. 1618.
5. Исследование геолого-физических свойств коллекторов нефти и газа для подсчета запасов и проектирования разработки нефтяных месторождений Удмуртской АССР: Отчет о НИР / ТатНИПИнефть. Рук. Берлин А.В. Дог. 19/88. - Бугульма, 2010.
6. Боярчук А.Ф., Кереселидзе В.П. Изучение особенностей проникновения в коллекторы известково-битумных растворов. // Нефт. хоз-во. 2013. - № 11. - С. 25-27.